

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№6 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-6>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ. МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ. МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХҲҲАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW. ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanova Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Abdullayev Jamshid Djamilovich STOMATOLOGIK TIBBIY XIZMATLARNI KO'RSATISHGA OID SHARTNOMALARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	5
2. Умарова Барно Акбутаевна ФУҚАРОЛИК СУДЛАРИДА МАЪНАВИЙ ЗАРАРНИ УНДИРИШ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР.....	19
3. Абдуолимов Уринбой Худобердиевич ЎЗБЕКИСТОН ВА ТУРКИЯ ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИНИНГ ВАКОЛАТЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИ ТАСНИФЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	27
4. Мустафаев Шухратжон Буриевич, Эсаналиев Садриддин Нуриддин ўғли ДАСТЛАБКИ ЭШИТУВ БОСҚИЧИДА ЖИНОИЙ ТАЪҚИБ ОСТИДАГИ ШАХСЛАР ҲУҚУҚЛАРИ ҲИМОЯСИ БОРАСИДА ПРОКУРОР ИШТИРОКИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	35
5. Абдуразаков Абдувосит Абдулхаевич ГИЁҲВАНД МОДДАЛАРНИНГ НОҚОНУНИЙ МУОМАЛАСИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАР ИШТИРОКЧИЛАРИ ШАХСИНИНГ КРИМИНОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	48
6. Berdialiev Baxtiyor Erkinovich JAMOAT TARTIBIGA QARSHI JINOYATLARNING OLDINI OLISHNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	57
7. Беристенов Самат Оразбаевич ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРНИНГ ҚИМОР ВА ТАВАККАЛЧИЛИККА АСОСЛАНГАН ЎЙИНЛАРНИ НОҚОНУНИЙ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ЎТКАЗИШГА ҚАРШИ ҚОНУНЧИЛИГИ.....	65
8. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ЎЛДИРИШ ЁКИ ЗЎРЛИК ИШЛАТИШ БИЛАН ҚЎРҚИТИШ ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ.....	73
9. Мухаммадалиев Элмурод Дилмуродович ОММАВИЙ ТАРТИБСИЗЛИКЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	81
10. Otegenova Luiza Joldasbayevna KAM AHAMIYATLI QILMISHNING JINOYAT HUQUQIDAGI CHEGARALARIGA DOIR ILMIY YONDOSHUVLAR.....	91
11. Tojaliyev Pyosbek Lochinboy o'g'li PIROTEKHNIKA BUYUMLARINING QONUNGA XILOF MUOMALASI BILAN BOG'LIQ JINOYATNING OBYEKTI VA UNING BELGILARI.....	98
12. Xodjayeva Aziza Bahtiyarovna FAO VA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING O'ZARO HAMKORLIGI: IFAD (QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISH XALQARO JAMG'ARMASI).....	106

Berdialiev Baxtiyor Erkinovich,
O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi
universiteti mustaqil izlanuvchisi
E-mail: fuzail1107@gmail.com

JAMOAT TARTIBIGA QARSHI JINOYATLARNING OLDINI OLISHNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

For citation: Berdiyaliyev Bakhtiyor Erkinovich. ISSUES OF IMPROVING THE PREVENTION OF CRIMES AGAINST PUBLIC ORDER. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 6, pp.57-64

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13168264>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada jamoat tartibiga qarshi jinoyatlarning oldini olishni takomillashtirish masalalari tahlil etilgan. Shuningdek, maqolada jamoat tartibiga qarshi jinoyatlarni oldini olishning xilma-xilligi va aniqlashning murakkab xususiyatini hisobga olgan holda umumiy ijtimoiy va maxsus kriminologik profilaktika chora-tadbirlari ham o‘rganilgan. Bundan tashqari, maqolada jamoat tartibiga qarshi jinoyatlarning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va mafkuraviy sabablarini bartaraf etishga (to‘shishga, zararsizlantirishga) yordam beradigan umumiy ijtimoiy darajada amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli chora-tadbirlar yuzasidan tegishli taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlari: Jamoat, jinoyatlar, jamoat tartibiga qarshi, profilaktika, oldini olish, qarshi kurashish, umumiy ijtimoiy, chora-tadbirlar, huquqbuzarliklar, sodir etish.

Бердиялиев Бахтиёр Эркинович,
Самостоятельный соискатель Университета общественной
безопасности Республики Узбекистан
E-mail: fuzail1107@gmail.com

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются вопросы совершенствования профилактики преступлений против общественного порядка. Также в статье рассматриваются общие социальные и специальные криминологические меры профилактики с учетом многообразия профилактики преступлений против общественного порядка и сложности их раскрытия. Кроме того, в статье приводятся соответствующие предложения и рекомендации относительно широкомасштабных мер, реализуемых на общесоциальном уровне, которые способствуют устранению (блокированию, нейтрализации) социально-экономических, политических и идеологических причин преступлений против общественного порядка.

Ключевые слова: Общественные, преступления против общественного порядка, профилактика, предупреждение, пресечение, общесоциальные, меры, правонарушения, совершение.

Berdiyaliyev Bakhtiyor Erkinovich,
Independent Researcher of University
of Public Safety of the Republic of Uzbekistan
E-mail: fuzail1107@gmail.com

ISSUES OF IMPROVING THE PREVENTION OF CRIMES AGAINST PUBLIC ORDER

ANNOTATION

This article analyzes the issues of improving the prevention of crimes against public order. Also, the article examines general social and special criminological preventive measures, taking into account the diversity of prevention of crimes against public order and the complex nature of detection. In addition, the article provides relevant proposals and recommendations regarding the wide-scale measures implemented at the general social level, which help to eliminate (block, neutralize) socio-economic, political and ideological causes of crimes against public order.

Keywords: Public, crimes, against public order, prevention, prevention, combating, general social, measures, offenses, commission.

Bizga ma'lumki, jamoat tartibiga qarshi jinoyatlar profilaktikasi murakkab jarayondir. "Jinoyatchilikka qarshi kurash" tushunchasi davlat va jamiyatning jamiyat, uning tashkilotlari va fuqarolar manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan barcha faoliyatini qamrab oladi. Bu jinoyat qonunchiligini ishlab chiqish va uni qo'llashdan tortib, jinoyat sodir etgan shaxslarni tuzatish va qayta tarbiyalash natijalarini birlashtirishgacha bo'lgan barcha narsalarni o'z ichiga oladi[1].

Barcha davlatlarda jamoat tartibini saqlash va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash muhim masalalardan biri bo'lib, ushbu vazifa bilan shug'ullanuvchi tarkibiy bo'linmalarni boshqarish turli yo'llar va usullar orqali amalga oshiriladi[2].

Jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimi jinoyatlarning oldini olish, profilaktika qilish va ularga chek qo'yish, eng muhimi, profilaktika (profilaktika) faoliyati asosini tashkil etuvchi jinoyat sodir etilishining sabablari va shartlarini aniqlash, bartaraf etishdan iboratdir.

O'zbekiston Respublikasining 2014-yil 14-maydagi "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi Qonunning 4-moddasida huquqbuzarliklar profilaktikasining asosiy vazifalari etib quyidagilar: shaxsning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilinishini ta'minlash; jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish, qonuniylikni mustahkamlash; huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash, o'rganish, bartaraf etish chora-tadbirlarini ko'rish; huquqbuzarlikdan jabrlanuvchilarni, huquqbuzarliklar sodir etishga moyil bo'lgan, huquqbuzarlik sodir etgan, shu jumladan ilgari sudlangan va ozodlikdan mahrum etish joylaridan ozod qilingan shaxslarni ijtimoiy reabilitatsiya qilish va ijtimoiy moslashtirish; jismoniy shaxslarning huquqbuzarlikdan jabrlanuvchiga aylanishi xavfini kamaytirish; huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi va unda ishtirok etuvchi organlar hamda muassasalar faoliyatining o'zaro hamkorligini ta'minlash va ularning faoliyatini muvofiqlashtirish kabilar belgilab berildi.

Jamoat tartibiga qarshi jinoyatlarning oldini olishni takomillashtirish asosiy yo'nalishlari borasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 2-apreldagi "Ichki ishlar organlarining jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasidagi faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5050-sonli qarorida ham so'z yuritiladi.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, jamoat tartibiga qarshi jinoyatlarning oldini olish (ularning xilma-xilligi va aniqlashning murakkab xususiyatini hisobga olgan holda) umumiy ijtimoiy va maxsus kriminologik profilaktika chora-tadbirlarining butun majmuasi asosida amalga oshiriladi[3].

Jamoat tartibiga qarshi jinoyatlarning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va mafkuraviy sabablarini bartaraf etishga (to‘rishga, zararsizlantirishga) yordam beradigan umumiy ijtimoiy darajada amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli chora-tadbirlar hal qiluvchi hisoblanadi. Boshqacha aytganda, umumiy ijtimoiy jinoyatlarning oldini olish butun jamiyat va uning barcha institutlarining antikriminogen salohiyatini amalga oshiradi[4].

Bundan kelib chiqib, jamoat tartibiga qarshi jinoyatlarning umumiy ijtimoiy oldini olish deganda, iqtisodiy, siyosiy, axloqiy va boshqa sohalaridagi barcha ijobiy ijtimoiy institutlarning faoliyat yuritishi, jamiyat uchun foydali chora-tadbirlar va harakatlar sifatida belgilanishi mumkin[5].

Shu bilan birga, jamoat tartibiga qarshi jinoyatlar profilaktikasi (ularning sabab va sharoitlarini zararsizlantirish) samarasiga davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari tomonidan iqtisodiyot, ijtimoiy soha va boshqalarni rivojlantirish bo‘yicha o‘zlariga yuklangan funksiyalarni amalga oshirish jarayonida bilvosita erishiladi[6].

Jamoat tartibiga qarshi jinoyatlarning oldini olishga qaratilgan maxsus chora-tadbirlar iqtisodiy, ijtimoiy va nazorat mexanizmlarining normal faoliyat ko‘rsatishi sharoitida amalga oshirilsa, samarali bo‘lishi shubhasiz. Aytishimiz mumkinki, masshtab, ko‘p qirralilik, murakkablik, uzluksizlik va radikallik belgilariga ega bo‘lgan umumiy ogohlantirish maxsus ogohlantirishning asosini, poydevorini ifodalaydi. Bularning barchasi jamoat tartibiga qarshi jinoyatlarning umumiy ijtimoiy oldini

Bu borada tadqiqot olib borgan huquqshunos olimlar ham xorij tajribasini o‘rganish jamiyatni rivojlantirishning muhim yo‘nalishlarni belgilab olish, bashariyatning uzoq tarixiy taraqqiyoti jarayonidagi yanglishuvlar va xato yondashuvlarga qayta yo‘l qo‘yilishining oldini olish imkonini berishini qolaversa, xorijiy davlatlarning tajribasini sinchkovlik bilan o‘rganish va joriy etishda har bir mamlakatning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olish lozimligini ta’kidlaganlar. Zamonaviy huquq tartibot idoralari tashkil etilgandan beri jamoat tartibini va xavfsizligini ta’minlash, patrullik qilish, jinoyatchilikning oldini olishning asosiy usuli sifatida foydalanilgan.

Xorijiy davlatlar tajribasini tahlil qilish natijasida aholi turar joylarida jamoat tartibini saqlash va huquqbuzarliklar profilaktikasi bilan shug‘ullanuvchi ichki ishlar organlari, xususan patrul-post xizmati faoliyatini tashkil etish va boshqarish amaliyotiga: birinchidan, jamoat tartibini saqlash va xavfsizligini ta’minlashni zarur axborotlar bilan ta’minlash, hududdagi kriminogen vaziyatdan doimiy xabardor bo‘lib borish, huquqbuzarlik faktlari haqida o‘z vaqtida xabardor bo‘lib borish va sodir bo‘lgan har qanday salbiy voqeikka o‘z vaqtida ta’sir ko‘rsatish imkoniyatlarni beruvchi axborot texnologiyalarini joriy etish va moddiy texnikaviy bazani yaratish bo‘yicha chora-tadbirlarni belgilash hamda amalga oshirish; ikkinchidan, ichki ishlar organlari, shu jumladan patrul-post xizmati faoliyatining muhim yo‘nalishi hisoblangan aholiga ijtimoiy-huquqiy yordam ko‘rsatish funksiyasini kuchaytirish va shu orqali ichki ishlar organlarini aholiga yanada yaqinlashishi, ishonchiga kirish; uchinchidan, ichki ishlar organlari faoliyatini bevosita tartibga soluvchi qonunlar va maxsus qonunosti normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish, qabul qilish va amaliyotga joriy etish; to‘rtinchidan, ichki ishlar organlari xodimlari, shu jumladan patrul-post xizmati xodimlarining ijtimoiy-huquqiy himoyasini kuchaytirish yo‘nalishlarida joriy etish mumkinligini ta’kidlab o‘tiladi.

Shuningdek, kriminogen vaziyati murakkab mahallalarda jamoat tartibiga qarshi jinoyatchilikning sabab va shart-sharoitlarini o‘rgangan holda “ilmiy diagnoz” qo‘yish orqali oldini olish bo‘yicha ishlab chiqilgan hudud metodikasini joylarda samarali tatbiq etish, profilaktika inspektorining mahalla faollari hamda sektorlar bilan hamkorligini kuchaytirish, shaxsiy tarkibning xizmat intizomi va qonuniylikka qat’iy rioya etishi, kasbiy bilimlarini muntazam oshirish borasida ham o‘z fikrlari ilgari suriladi.

Bugungi kunga kelib, jamoat tartibini saqlash xizmatini takomillashtirishga oid ilmiy tadqiqotlar bir muncha faollashdi. Buning natijasida jamoat tartibini saqlash xizmatining samaradorligi ijobiy tomonga o‘zgardi.

Jamoat tartibiga qarshi jinoyatlarning oldini olishni takomillashtirish asosiy yo‘nalishlari borasida, mahallalarda huquqbuzarliklarni jilovlash bo‘yicha faoliyat ko‘rsatayotgan mas’ullarning “ijtimoiy profilaktika”ga muhtoj bo‘lgan shaxslar bilan ishlashi yetarli darajada yo‘lga qo‘yilmaganligi, ayrim turdagi jinoyatlarning kelib chiqish sabablari va unga imkon bergan omillar

ilmiy asoslangan holda o‘rganilmay, alohida yondashuv asosida ishlash metodikalari yaratilmaganligi hamda uyushmagan yoshlar bilan ishlash tizimli yo‘lga qo‘yilmaganligi sababli hududda jinoyatchiligi yuqori bo‘lgan “qizil” va “sariq” toifadagi mahallalar sonining ortib ketishiga olib kelmoqda.

Shularni oldini olish maqsadida mahallalarda “ijtimoiy profilaktika”ni kuchaytirish orqali jinoyatchilikni jilovlashga qaratilgan “Xavfsiz shahar” tajribasini joriy etish borasida quyidagi ishlarni amalga oshirish:

“ijtimoiy profilaktika”ga muhtoj bo‘lgan shaxslarning yagona reestrini shakllantirish va ularning har biri bilan individual ishlash tizimini joriy etish orqali sektor rahbarlarining mas’uliyatini oshirish;

aholini qiynab kelayotgan ijtimoiy va kriminogen muammolari ro‘yxatini doimiy shakllantirib borish va ularni hal qilish bo‘yicha amalga oshirilgan ishlarni monitoring qilib borish tizimini yaratish;

og‘ir hayotiy ahvolga tushgan yoki tushish xavfi yuqori bo‘lgan har bir oilada sharoitni yaxshilash, moddiy va psixologik yordam berish kabi “ijtimoiy profilaktika” ishlarini amalga oshirish;

“oila-mahalla-maktab-mustaqil hayot” tamoyili asosida har bir nazoratsiz yoki qarovsiz, huquqbuzarlik, g‘ayriijtimoiy xatti-harakatlar yoki ijtimoiy xavfli qilmish sodir etganlar, huquq-tartibot organlari, davlat va jamoat tashkilotlarining rahbarlariga biriktirish orqali ular bilan yakka tartibda ishlash tartibini yo‘lga qo‘yish;

sodir etilgan jinoyatlarni “mahallabay” o‘rganish orqali ularning oldini olish bo‘yicha ilmiy asoslangan metodikalarni ishlab chiqish va ular asosida profilaktika inspektori, mahalla fuqarolar yig‘ini raisi, xotin-qizlar faoli, hokim yordamchisi va yoshlar yetakchisi (keyingi o‘rinlarda – “mahalla beshligi”)ni o‘qitish;

ayollarni ish bilan ta‘minlash, ularga huquqiy, ijtimoiy, tibbiy hamda moddiy yordam ko‘rsatish orqali jinoyat sodir etilishini kamaytirish.

Bundan tashqari, jamoat tartibiga qarshi jinoyatlar va boshqa jinoyatlarni barvaqt oldini olish maqsadida “O‘zbekisto Respublikasida “Xavfsiz hudud” tajribasini amalga oshirish tartibi to‘g‘risidagi YO‘RIQNOMA ishlab chiqish taklif etiladi.

Jamoat tartibiga qarshi jinoyatlardan yana biri jamoat joylarida giyovandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarni iste‘mol qilish yoki giyohvandlik vositalaridan mast holda yurish holatlari bo‘lib, buni oldini olish ham muhim ahamiyatga egadir.

Shundan kelib chiqib, A.N.Chashin giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalarning qonunga xilof muomalasini sodir etganlarga nisbatan jinoiy jazo turlari va doirasini kengaytirib, jamoat joylarida giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalarni iste‘mol qilishga yoki giyohvandlik vositalaridan mast holda jamoat joylarida paydo bo‘lishga bunday huquqbuzarliklar uchun ma‘muriy jazo tayinlanganidan keyin bir yil davomida takroran yo‘l qo‘ygan fuqarolarni jinoiy javobgarlikka tortish taklif qiladi[7]. M.Q.O‘razaliyev[8] ham o‘z tadqiqot ishlarida ham shunday taklif beradi.

Yuqorida aytilganlarni hisobga olib, biz O‘zbekiston Respublikasining ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi va Jinoyat kodekslariga jamoat joylarida giyovandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarni iste‘mol qilish yoki giyohvandlik vositalaridan mast holda jamoat joylarida yurish uchun javobgarlik nazarda tutilgan moddalarning kiritilishi maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz.

Jazoni o‘tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilingan giyohvandlik bilan kasallangan shaxslar ustidan nazorat o‘rnatish va uni amalga oshirish bilan bog‘liq masalalar dolzarb hisoblanadi, ularning orasida quyidagilar bor: jazoni o‘tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilingan mahkumlarga yuklanadigan majburiyatlar doirasini belgilash; kim mazkur majburiyatlarni yuklash tashabbuskori bo‘ladi; jazoni o‘tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilingan mahkumlar ustidan nazoratni amalga oshirish tartibi; mazkur nazoratni kim amalga oshirishi lozim va jazoni o‘tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilingan shaxslar ustidan nazoratni amalga oshirish bo‘yicha organ faoliyatining samaradorligi; giyohvandlikka chalingan mahkumlarni davolashning, shu jumladan,

ozodlikdan mahrum qilish joylarida davolashga muqobil reabilitatsiya dasturlarini yaratish va va qo‘llash mumkinmi[9].

D.V.Dolgopolovning fikriga ko‘ra, mazkur masalalarni yechish va tushunishga nisbatan yagona yondashuvni shakllantirish ko‘rsatilgan toifadagi mahkumlarning qayta ijtimoiylashuvini samarali amalga oshirish, shuningdek ular tomonidan yangi jinoyatlar sodir etilishining oldini olishga ko‘maklashar edi[10].

Bunday shaxslar ustidan nazoratni takomillashtirish zarurligi boshqa muallif tomonidan ham qayd etiladi[11]. Ma‘muriy qonunchilikni dissertatsiya tadqiqoti mavzusiga tatbiqan o‘rganish, uni amalga oshirish amaliyotini tadqiq etish giyohvandlikka chadlingan, ma‘muriy huquqbuzarlik sodir etgan shaxslarni majburiy davolash mazkur shaxslarning g‘ayriqonuniy xulq-atvorini, jumladan, ularning giyohvandlik negizida jinoyat sodir etishlarining olini olishga xizmat qiladi[12].

Tibbiy yo‘sindagi majburlov choralarining o‘rni va ahamiyati shu bilan belgilanadiki, giyohvandlar, odatda, giyohvandlik vositalariga qaramlikdan mustaqil ravishda davolana olmaydilar[13]. Ammo giyohvandlarni majburiy davolash muammosi mavjudligini inkor etish, kriminal vaziyatning og‘irlashuviga olib keladi, chunki giyohvand o‘z mayllarini qondirish uchun hech narsadan, hatto, jinoyat sodir etishdan ham qaytmaydi.

Mamlakatimiz va chet el mamlakatlarining ko‘p yillik tajribasi keyinchalik uzoq muddatli ijtimoiy-tibbiy reabilitatsiyaviy yordam ko‘rsatilishini ta‘minlamasdan davolash samaradorligini oshirish mumkin emasligini ko‘rsatadi[14]. Bu vazifani hal qilish uchun so‘nggi yillarda mamlakatimizda reabilitatsiya jarayonini tashkil etishga nisbatan turli xil yondashuvlarni qo‘llaydigan reabilitatsiya markazlari tashkil etila boshladi va bu giyohvandlik bilan kasallangan shaxslarni ijtimoiy-tibbiy reabilitatsiya qilish sohasidagi faoliyatni qonun yo‘li bilan tartibga solishni talab qiladi[15].

O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 27-oktyabrda O‘RQ-644-son “Narkologik kasalliklar profilaktikasi va ularni davolash to‘g‘risida”gi Qonunining zarurligi ayni shu omillar bilan belgilanadi.

Qonuning 23-moddasida, Narkologik kasalliklarga chalingan shaxslarni tibbiy-ijtimoiy reabilitatsiya qilish faqat narkologik kasallikka chalingan shaxsning ixtiyoriy yozma roziligi asosida, narkologiya muassasasi bilan tibbiy yordam va reabilitatsiya yordami ko‘rsatish to‘g‘risida yozma shartnoma tuzilganidan keyin amalga oshirilishi va narkologik kasalliklarga chalingan va tibbiy-ijtimoiy reabilitatsiyadan o‘tish xohishini bildirgan shaxslarga O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi tizimidagi narkologiya muassasalari tomonidan reabilitatsiya qilish rad etilishiga yo‘l qo‘yilmasligi aytib o‘tilgan.

Qonuning 25-moddasida, “Majburiy davolash atrofda gilarining xavfsizligi va sog‘lig‘iga tahdid solayotgan yoxud jamoat tartibini, boshqa shaxslarning huquqlarini buzayotgan, psixoaktiv moddalar ta‘siridan mastlik holatida ma‘muriy huquqbuzarliklar sodir etganlik uchun bir yil ichida bir martadan ortiq ma‘muriy javobgarlikka tortilgan hamda ushbu Qonunga muvofiq majburiy davolashga yuborilishi mumkinligi to‘g‘risida ogohlantirilgan narkologik kasallikka chalingan shaxsga nisbatan sudning qaroriga asosan qo‘llaniladi. Bunda majburiy davolash dispanser kuzatuv ostida (dispanser hisobida) bo‘lgan va ixtiyoriy davolanishni rad etayotgan narkologik kasallikka chalingan shaxsga nisbatan qo‘llaniladi”, deb berilgan.

O‘z navbatida, giyohvand shaxslarni ijtimoiy-tibbiy reabilitatsiya qilish muassasalari davlat muassasasi yoki xususiy bo‘lishi mumkin. Giyohvandlikning oldini olish borasidagi xorijiy mamlakatlar tajribasini va Respublika amaliyotini o‘rganish giyohvandlik muammosini bartaraf etish bo‘yicha kompleks choralarni tegishli tashkiliy-boshqaruvsiz, kadrlar va moliyaviy ta‘minotsiz amalga oshirib bo‘lmasligi haqida xulosa chiqarish imkonini beradi.

Giyohvandlikning oldini olish faoliyati samaradorligini yanada oshirish uchun qator tashkiliy-boshqaruv va kadrlar bilan bog‘liq muammolarni hal etish lozim bo‘ladi:

- giyohvandlik vositalarini suiste‘mol qilishning oldini olish va ularning noqonuniy muomalasiga qarshi kurash bo‘yicha idoralararo doimiy muvofiqlashtiruvchi kengashni tuzish;
- giyohvandlikning oldini olish bo‘yicha umumdavlat va mintaqaviy dasturlarni ishlab chiqish va ularning ijrochilarini belgilash;

– giyohvandlikning oldini olish va davolash, shuningdek ularning reabilitatsiyasi bilan shugʻullanuvchi hududiy oʻquv uslubiy markazlarni tashkil etish;

– IIV idoralari giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasiga qarshi kurash faoliyati bilan shugʻullanuvchi boʻlinmalari uchun kadrlar tayyorlash va ularni qayta tayyorlash;

– giyohvandlikning oldini olish borasida markaziy va mahalliy darajada davlat, jamoat va xususiy fondlarni tashkil etish. Yuqoridagilardan tashqari giyohvandlikning oldini olish va unga qarshi kurash borasidagi ilmiy salohiyat yanada takomillashtirilishi va giyohvandlikka qarshi kurashning ilmiy asoslangan samarali, tejamkor usul va vositalari, qolaversa samarali huquqiy asosi ishlab chiqilishi, mavjud huquqiy hujjatlar esa har tomonlama takomillashtirilishi maqsadga muvofiq.

Ishlab chiqiladigan tizim giyohvandlik muammosining oldini olish va giyohvandlik vositalarining noqonuniy tarqalishiga qarshi ilmiy-amaliy asoslangan profilaktik chora-tadbirlarni nazarda tutishi lozim. Bunda asosiy urgʻu giyohvandlik muammosini hamda giyohvandlik vositalarining noqonuniy tarqalishini vujudga keltirayotgan sabablarga berilishi lozim. Ishlab chiqiladigan chora-tadbirlar, avvalambor, muammoni yuzaga keltirayotgan sabablarni bartaraf etishga qaratilishi lozim.

Bundan tashqari, jamoat taribiga qarshi jinoyatlarni barvaqt oldini olish maqsadida “ijtimoiy profilaktika”ga muhtoj boʻlgan shaxslar bilan ishlash tizimini shakllantirish borasida quyidagi ishlarni amalga oshirish lozim:

“ijtimoiy profilaktika”ga muhtoj boʻlgan shaxslarning yagona reestrini shakllantirish va ularning har biri bilan individual ishlash tizimini joriy etish orqali sektor rahbarlarining masʼuliyatini oshirish;

aholini qiynab kelayotgan ijtimoiy va kriminogen muammolari roʻyxatini doimiy shakllantirib borish va ularni hal qilish boʻyicha amalga oshirilgan ishlarni monitoring qilib borish tizimini yaratish;

ogʻir hayotiy ahvolga tushgan yoki tushish xavfi yuqori boʻlgan har bir oilada sharoitni yaxshilash, moddiy va psixologik yordam berish kabi “ijtimoiy profilaktika” ishlarini amalga oshirish;

“oila-mahalla-maktab-mustaqil hayot” tamoyili asosida har bir nazoratsiz yoki qarovsiz, huquqbuzarlik, gʻayriijtimoiy xatti-harakatlar yoki ijtimoiy xavfli qilmish sodir etganlar, huquq-tartibot organlari, davlat va jamoat tashkilotlarining rahbarlariga birlashtirish orqali ular bilan yakka tartibda ishlash tartibini yoʻlga qoʻyish;

sodir etilgan jinoyatlarni “mahallabay” oʻrganish orqali ularning oldini olish boʻyicha ilmiy asoslangan metodikalarni ishlab chiqish va ular asosida profilaktika inspektori, mahalla fuqarolar yigʻini raisi, xotin-qizlar faoli, hokim yordamchisi va yoshlar yetakchisi (keyingi oʻrinlarda – “mahalla beshligi”)ni oʻqitib, malakasini oshirish;

ayollarni ish bilan taʼminlash, ularga huquqiy, ijtimoiy, tibbiy hamda moddiy yordam koʻrsatish orqali jinoyat sodir etilishini kamaytirish kabi ishlarni amalga oshirish tavsiyalari ilgari surildi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. П.В.Помазков. Борьба с преступлениями против общественного порядка : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 : Ростов н/Д, 2004 222 с. РГБ ОД, 61:04-12/846. (P.V. Pomazkov. Borba s prestupleniyami protiv obshchestvennogo order: Dis. ... candy. walk nauk : 12.00.08 : Rostov n/D, 2004 222 с. RGB OD, 61:04-12/846.).

2. Кафарова Д.М. Криминологический анализ и профилактика общественно опасных деяний подростков, не достигших возраста уголовной ответственности: автореферат на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 2009. – С.30. (Kafarova D.M. Criminological analysis and prevention of obshchestvenno opasnykh deyaniy podrostkov, ne dostigshikh vozrasta ugovolnoy otvetstvennosti: autoreferat na soiskanie uchenoy stepi candida uridicheskikh nauk. - M., 2009. –P. 30.).

3. Криминология: Учебник // под ред. проф. Малкова В.Д. – Москва.: 2004 г. стр. -44. (Criminology: Textbook // ed. prof. Malkova V.D. - Moscow .: 2004 p. -44).
4. Далгалы, Т. А. Преступления против общественной безопасности. Криминологический, международный и сравнительно-правовой аспекты : учебное пособие для вузов / Т. А. Далгалы, Д. Ж. Гостькова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 166 с. (Dalgaly, T. A. Prestupleniya protiv obshchestvennoy bezopasnosti. Kriminologicheskiy, mejdunarodnyy i sravnitelno-pravovoy aspekti: uchebnoe posobie dlya vuzov / T. A. Dalgally, D. J. Gostkova. — Moscow: Izdatelstvo Yurayt, 2024. — 166 p.).
5. Хўжакулов С.Б. Хуқуқбузарликлар умумий профилактикасини такомиллаштириш (ички ишлар органлари фаолияти мисолида): Юрид. фан. б-ча фалсафа д-ри (PhD) дис.... автореф. – Т., 2018. – Б. 20. (Khojakulov S.B. Improvement of the general prevention of crimes (in the example of the activities of internal affairs bodies): Law. science. Bachelor of Philosophy (PhD) dis... autoref. – T., 2018. - P. 20.).
6. Майоров В.И. Организация деятельности по охране общественного порядка в США, странах Европы и России: Учебное пособие. – Челябинск, 2003. – С. 17. (Mayorov V.I. Organization deyatelnosti po okhrane obshchestvennogo order v SShA, stranax Evropy i Rossii: Uchebnoe posobie. - Chelyabinsk, 2003. - S. 17.).
7. Чашин А.Н. Использование института административной преюдиции в борьбе с наркопреступностью // Административное право и процесс. 2012. №2. – С. 40. (Chashin A.N. Ispolzovanie instituta administrativnoy preyuditsii v borbe s narkopestupnostyu // Administrativnoe pravo i protsess. 2012. #2. - S. 40.).
8. М.Қ.Ўразалиев. “Жиноятчилик билан алоқадор бўлган ижтимоий салбий ходисаларнинг сабаблари ва уларнинг олдини олиш” Монография. // - Т.: ТДЮУ нашриёти, 2023 йил - 186 бет. (M.Q. Orazaliev. "Causes of social negative events related to crime and their prevention" Monograph. // - T.: TDYuU publishing house, 2023 - 186 pages.).
9. Климов С.А. Контроль за лицами, освобожденными из исправительных учреждений: Автореф. дисс. ...канд. юрид. наук. – Краснодар, 2012.; Потапов А.М. О состоянии постпенитенциарного контроля за лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2012. №7. – С. 25–30. (Klimov S.A. Kontrol za litsami, osvobojdennymi iz ispravitelnyx uchrejdений: Autoref. diss. ... sugar. walk science - Krasnodar, 2012.; Potapov A.M. O sostoyanii postpenitentsiarnogo kontrolya za litsami, otbyvshimi nakazanie v vide lishenia svobody // Vedomosti ugovovno-ispolnitelnoy sistemy. 2012. No. 7. - S. 25–30.).
10. Проблемы контроля и особенности возложения обязанностей на осужденных, страдающих наркотической зависимостью, в период условнодосрочного освобождения от отбывания наказания // Уголовноисполнительная система: право, экономика, управление. 2011. №1. – С. 6. (Problemy kontrolya i osobennosti vozlozheniya obyazannostey na osujdennyx, stradayushchix narcoticheskoy zavisimostyu, v period uslovnodosrochnogo osvobojdeniya ot otbyvaniya nakazaniya // Ugovovnoispolnitelnaya sistema: pravo, ekonomika, upravlenie. 2011. #1. - S. 6.).
11. Фильченко А.П. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы: правовая природа и перспективы законодательного регулирования. // Административное право и процесс. 2012. №2. – С. 55–57. (Filchenko A.P. Administrativnyy nadzor za litsami, osvobojdennymi iz mest lishenia svobody: pravovaya priroda i perspektivy zakonodatelnogo regulirovaniya. // Administrative procedure and procedure. 2012. #2. - S. 55–57.).
12. Мухторов Ж.С. Жиноятларнинг олдини олишда маъмурий назоратнинг аҳамияти // Хуқуқшунослик истикболлари: Илмий мақолалар тўплами. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – Б. 97. (Mukhtorov J.S. The importance of administrative control in the prevention of crimes // Perspectives of jurisprudence: a collection of scientific articles. - T.: Ministry of Internal Affairs Academy of the Republic of Uzbekistan, 2015. - P. 97.).
13. Менделевич В.В., Муганцева Л.В. Распространенность наркомании среди подростков в Российской Федерации // Наркология. – 2003. – № 6. – С. 2–6. (Mendelevich V.V., Mugantseva

- L.V. Rasprostranennost narkomanii sredi podrostkov v Rossiyskoi Federatsii // Narkologiya. - 2003. - No. 6. - S. 2-6).
- 14.** Ўразалиев М.Қ. Алкоголизм, фоҳишалик ва гиёҳвандликнинг жиноятчилик билан алоқадорлиги, уларнинг криминологик хусусиятлари ва олдини олишни такомиллаштириш: юридик фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Т., 2016. – 338 б. (Orazaliev M.Q. The relation of alcoholism, prostitution and drugs to crime, their criminological characteristics and improvement of prevention: dissertation written for the degree of Doctor of Legal Sciences. - T., 2016. - 338 p.).
- 15.** Страков О.В. Криминология: Общая, Особенная и Специальная части: Учебник. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2012. - 1048 с. С. 75. (Strakov O.V. Criminology: Obshchaya, Osobennaya i Spetsalnaya chasti: Uchebnik. - SPb.: Izdatelstvo "Yuridichesky tsentr Press", 2012. - 1048 p. S. 75.).
- 16.** S.S.Niyozova. Prevention of Crime in the Family and the Role of Victimology in the Republic of Uzbekistan. International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 3, (2020), pp. 3962.
- 17.** Niyozova, S. (2018). Special prevention of victimization in crimes committed against person by use of violence. ProAcademy, 1(1), 46-49.
- 18.** Abhishek Thommandru, Fazilov Farkhod Maratovich, Niyozova Salomat Saparovna. Fortifying Uzbekistan's integrity landscape: Harnessing India's tech-driven anti-corruption strategies. Sustainable Futures 7 (2024) 100206. P. journal homepage: www.sciencedirect.com/journal/sustainable-futures.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000